

LOTIN TILINING FARMATSEVTIKADA TUTGAN O'RNI

Musayeva D.I.
Matyusupova Sh.R.

Toshkent Farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
diyora.musayeva@icloud.com, tel.: (+99894)466-55-50
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748266>

Dolzarbli: Lotin tili farmatsevtikada xalqaro standartlar va dori vositalari tasnifida qo'llanilishidan tortib, tarixiy ahamiyati va farmatsevtlarning kasbiy rivojlanishiga ta'siri, xalqaro hamkorlik va tadqiqotlarni osonlashtirishgacha ko'p qirrali va muhim o'rin tutadi. Lotin tilini o'rganish talabalar uchun dori-darmonlar fanini tushunishda yangi ufqlarni, ilm fanning boy merosiga eshikni ochadi va ularning kasbiy malakalarini mustahkamlaydi va farmatsiya sohasida bilimlarni yaxshiroq tushunish va qo'llash imkonini beradi

1. Terminologiya va nomenklatura:- Lotin tili farmatsevtikada universal terminologiya yaratish uchun ishlatiladi. Ko'pgina tibbiy atamalar, dori nomlari, dozalari va foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar lotincha ildizlarga yoki butunlay lotin shakllariga ega. Bu tushunchalarni standartlashtirishga imkon beradi va butun dunyo bo'ylab farmatsevtlar o'rtasidagi mulqotni osonlashtiradi. Farmatsevtikada lotin tili terminologiyani standartlashtirishda universal vosita rolini o'ynaydi. Bu farmatsevtlar o'rtasida axborot almashishda, ayniqsa, xalqaro kontekstda tushunmovchilik va noaniqliklarning oldini oladi.

2. Xalqaro standartlar va qoidalar:- Lotin tili xalqaro standartlar va qoidalarda muhim o'rin tutadi. Masalan, Anatomik Terapevtik Kimyoviy (ATC) tasniflash tizimi dori vositalarini tasniflash uchun lotin kodlaridan foydalanadi. Bu butun dunyo bo'ylab dori ma'lumotlarini solishtirish va tahlil qilishni osonlashtiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) kabi xalqaro tashkilotlar farmatsevtika sohasida xalqaro standartlar va qoidalarni ishlab chiqishda lotin tilidan foydalanadi. Bu butun dunyo bo'ylab tibbiy amaliyotda izchillik va xavfsizlikka yordam beradi.

3. Anatomiya va farmakologiyada qo'llanilishi:- Ko'pgina anatomik atamalar va organ nomlari lotin tilidan olingan. Bu, ayniqsa, farmatsevtlar uchun inson tanasining tuzilishi va funktsiyalarini o'rganishda juda muhimdir. – Lotin atamalari dori vositalarining kimyoviy tuzilmalari va ularning organizmdagi ta'sir mexanizmlarini ifodalashda ham keng qo'llaniladi.

4. Formulyatsiya va dozalashda lotin tilidan foydalanish:- Farmatsevtikada lotin tili retsept bo'yicha ko'rsatmalarni tuzish va dori vositalarining dozalarini aniqlash uchun ishlatiladi. Lotin atamalarini bilish dori vositalarining tarkibi va tayyorlash usulini to'g'ri ta'riflash imkonini beradi.

5. Dorivor moddalarning lotincha nomlari tarixi:- Lotin tilini o'rganish dorivor moddalarning lotincha nomlarining kelib chiqishi va ma'nosini tushunish imkonini beradi. Ko'pgina nomlar preparatning botanika yoki kimyoviy xususiyatlariga asoslanadi, bu ularning xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

6. Lotin tilini o'rganish orqali kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish:- Lotin tilini o'rganish farmatsevtika ta'lim yo'nalishi talabalarida farmatsevtika sohasida muvaffaqiyatli amaliyot o'tkazish uchun muhim bo'lgan aniqlik, tafsilotlarga e'tibor va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Lotin tili farmatsevtning ta'lim va kasbiy faoliyatining ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Uning ahamiyati terminologiyani standartlashtirishdan tortib, anatomiya, farmakologiya va xalqaro standartlarni chuqurroq tushunishgacha bo'lgan ta'sirni qamrab oladi.

Foydalanilgan dabiyyotlar ro'yxati

1. Yu.F. Panasenko "Tibbiy terminologiya bilan lotin tili asoslari" - M.: "Gootar - Media", 2011 y.

2. Yu.F. Shuls, S.D. Zaxarin, T.V.Merzalova, L.L.Savelyeva, E.S. Sizyakina, L.A.Xmel "Lotin tili va terminologiya asoslari" - M.: Tibbiyot, 1982 y.
3. A.G.AVXENTEVA "Lotin tili va tibbiy terminologiya asoslari" - Rostov-Donu, "Feniks", 2002 y
4. Lotin tili va tibbiyot terminologiyasi asoslari: tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv adabiyotlari, M.N. Chernyavskiy, 2000 yil, Toshkent 2024